

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE BAJO COSTO BASADO EN SENSORES DE FLAMA Y HUMO UTILIZANDO ARDUINO

Low-Cost Fire Alarm System Based on Flame and Smoke Sensors Using Arduino

Universidad Privada del Norte

RESUMEN

Este documento aborda la problemática de la detección temprana de incendios en espacios cerrados, con el objetivo de prevenir daños materiales y proteger la vida humana. Se propone el diseño e implementación de un sistema de alarma contra incendios de bajo costo, utilizando un sensor de humo (MQ-2), un sensor de flama (KY-026), un Arduino Uno y elementos de alerta visual y sonora como un LED y un buzzer.

La metodología incluye la selección de componentes, el desarrollo del código de control en el entorno Arduino IDE y la instalación estratégica de los sensores en una maqueta funcional. El sistema monitorea continuamente la presencia de humo y flama; si alguno de los sensores detecta condiciones de riesgo, se activan inmediatamente las alertas para advertir del peligro.

Durante las pruebas, el sistema respondió con eficacia ante la simulación de humo y llama, mostrando tiempos de respuesta adecuados y una activación precisa de las alertas. La maqueta física sirvió como validación del correcto funcionamiento del sistema.

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad del proyecto como una solución práctica, económica y funcional para la detección de incendios en entornos domésticos o educativos, contribuyendo a mejorar la seguridad y fomentar el uso de tecnologías accesibles en la prevención de emergencias.

***Palabras clave:** Alarma Contra Incendios, Arduino UNO, Sensor MQ-2, Sensor KY-026, Detección de humo, Seguridad Electrónica*

ABSTRACT

This document addresses the problem of early fire detection in enclosed spaces, aiming to prevent material damage and protect human life. It proposes the design and implementation of a low-cost fire alarm system using a smoke sensor (MQ-2), a flame sensor (KY-026), an Arduino Uno, and visual and auditory alert elements such as an LED and a buzzer.

The methodology includes component selection, development of the control code using the Arduino IDE, and strategic sensor installation on a functional prototype. The system continuously monitors for smoke and flame; if either is detected, alerts are immediately triggered to warn of the hazard.

During testing, the system responded effectively to simulated smoke and flame, showing adequate response times and precise alert activation. The physical model validated the system's proper operation.

The results confirm the project's viability as a practical, affordable, and functional solution for fire detection in homes or educational environments, enhancing safety and promoting the use of accessible technologies in emergency prevention.

***Keywords:** Fire alarm, Arduino Uno, MQ-2 Sensor, KY-026 Sensor, Smoke detection, Electronic safety*

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos hogares no cuentan con sistemas adecuados de detección de incendios, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de las personas y sus bienes. Por esta razón, surge la necesidad de diseñar un sistema de alarma contra incendios que sea económico, funcional y fácil de instalar, que permita detectar la presencia de humo o fuego en una etapa temprana. Este sistema debe contar con alarmas visuales y sonoras para alertar a las personas (Bermeo Reyes & Solís Hernández, 2024), así como una salida por monitor serial para fines de prueba o monitoreo, permitiendo así su aplicación tanto en entornos domésticos como educativos o experimentales. Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en el Perú (2022), entre enero y abril se atendieron 3,440 emergencias por incendios en todo el país y 2,147 de ellas se registraron en Lima, Callao e Ica. Ante ello, el propósito de este proyecto es diseñar un Sistema de Alarmas contra Incendios con la finalidad de prevenir la tragedia y proliferación del desastre en material económico y humano.

Dado lo expuesto, resulta relevante considerar investigaciones previas relacionadas con sistemas de detección de gases y seguridad automatizada.

Sistema de alarma de incendios

Quintana Ruiz (2012) desarrolló un sistema de alarma de incendios utilizando sensores inalámbricos (WSN) COU24 conectados a un ordenador. El proyecto se enfocó en la detección remota de incendios mediante redes inalámbricas, permitiendo una respuesta oportuna desde un punto central.

Prototipo de alarma contra incendios para la Universidad Politécnica Salesiana

Merchan Damián y Damián Tepan (2022) diseñaron un módulo de detección de incendios que emplea adquisición de datos, procesamiento con Node-RED y activación de alarmas. El sistema busca monitorear eficazmente condiciones de riesgo dentro de la universidad.

Sistema de alarma contra incendios controlado por Arduino

Sánchez Moreno et al. (2024) propusieron un sistema de alarma contra incendios controlado mediante una plataforma Arduino, implementado en un salón de clases. Utilizaron sensores de humo y temperatura para detectar condiciones peligrosas, activando una alarma sonora. El enfoque se centró en una solución de bajo costo, fácil instalación y adecuada para contextos educativos con recursos limitados.

Sistema contra incendios

Eguiluz (2007) presenta los principios básicos para evaluar el uso e implementación de sistemas de alarma contra incendios. El autor destaca la importancia de una detección temprana y confiable para prevenir pérdidas humanas y materiales, enfatizando el uso adecuado de sensores y una planificación estratégica para su instalación en distintos entornos.

Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendios

Mallorquín Ortellado, Pareja Neto, Ayala Díaz y Arrúa Ginés (s.f.) desarrollaron un prototipo de sistema de monitoreo y control de incendios compuesto por sensores de gas, temperatura, humedad y fuego, integrados a nodos autónomos. El sistema incluye una aplicación online para su configuración, notificaciones por SMS y correo electrónico, y una válvula solenoide automática. Su diseño se basó en la metodología XP, permitiendo una solución escalable, adaptable y eficaz en la detección y respuesta ante incendios.

Sistema de detección y alarma contra incendios

Raza Ibarra (2009) propuso un sistema que replica el funcionamiento de alarmas comerciales. El proyecto incluyó el diseño y la construcción de un sistema de detección y alerta temprana, orientado a mejorar la seguridad en interiores ante posibles incendios

Según Alcántara Díaz (2019), los sistemas de detección de incendios cumplen un rol clave en la protección de vidas y bienes, especialmente en contextos urbanos vulnerables donde el riesgo es mayor. Se emplearon componentes clave como el Arduino Uno, una placa de desarrollo versátil basada en el microcontrolador ATmega328P, ideal para integrar sensores gracias a su facilidad de programación y múltiples entradas/salidas. El sensor de flama KY-026 detecta radiación infrarroja emitida por el fuego, ofreciendo una respuesta rápida en sistemas de alarma. El sensor MQ-2 permite identificar humo y gases combustibles mediante un sensor de óxido de estaño, con salidas analógica y digital. Además, se utilizó un buzzer, útil para emitir alertas sonoras por su bajo consumo y fácil integración.

Según CENAPRED (2019), los incendios representan una grave amenaza, especialmente en comunidades vulnerables sin acceso a sistemas de detección. Frente a esta problemática, CONAPASE (2023) destaca que el uso de tecnologías accesibles como Arduino permite desarrollar sistemas de alarma de bajo costo, facilitando su implementación local y mejorando la respuesta ante emergencias.

II. METODOLOGÍA

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS

Esta sección describe los componentes de hardware y software utilizados en el desarrollo del sistema de alarma contra incendios de bajo costo, así como el proceso de diseño y ensamblaje del prototipo. El sistema está diseñado para detectar de forma temprana humo o fuego mediante sensores especializados, con el fin de emitir una señal de alerta visual y sonora.

Materiales empleados:

- **Sensor de Humo (MQ-2):** Detecta gases inflamables como humo y propano. Al superar cierto umbral de concentración, envía una señal al microcontrolador para activar la alarma.
- **Sensor de Flama (KY-026):** Detecta la presencia de fuego en el rango espectral infrarrojo. Cuando detecta una fuente de flama, emite una señal digital.
- **Arduino Uno R3:** Actúa como el núcleo del sistema, procesando las señales entrantes de los sensores y controlando la salida hacia los actuadores (buzzer y LED).
- **Buzzer:** Emite una alarma sonora cuando se detecta humo o flama, permitiendo alertar de inmediato sobre la posible presencia de un incendio.
- **LED:** Proporciona una señal visual adicional de alerta. Se enciende junto con el buzzer ante una condición de peligro.
- **Cables de conexión y protoboard:** Facilitan el armado del circuito de prueba sin necesidad de soldadura.
- **Fuente de energía (puerto USB o batería de 9V):** Alimenta al Arduino Uno R3 y, por extensión, a todo el sistema.

Método de funcionamiento:

El sistema ejecuta un ciclo continuo que evalúa dos condiciones principales: concentración de humo mayor a un umbral determinado y detección de flama. Si cualquiera de las dos condiciones se cumple, se activa la alarma. En caso contrario, el sistema permanece en estado de monitoreo pasivo.

2.2. PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO

2.2.1. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

El código del sistema fue implementado en el entorno de desarrollo de Arduino, utilizando lenguaje C/C++. A continuación, se describe el flujo lógico:

- Inicialización de pines y comunicación serial.
- Lectura del sensor de humo (MQ-2) mediante analogRead.
- Lectura del sensor de flama (KY-026) mediante digitalRead.
- Evaluación de condiciones:
- Si el valor de humo es mayor al umbral o se detecta flama, se activa el buzzer y el LED.
- Si no hay humo ni flama, ambos actuadores permanecen apagados.
- Delay de 200 ms para evitar lecturas demasiado rápidas.

Este ciclo se repite indefinidamente mientras el sistema esté alimentado.

Imagen 1 Diagrama de Flujo

2.2.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

Para un funcionamiento óptimo del sistema de alarma contra incendios, se debe colocar de forma estratégica el sensor de humo (MQ-2) en la parte superior de la maqueta, ya que el humo tiende a elevarse. El sensor de

flama (KY-026) debe ubicarse orientado hacia zonas donde potencialmente se pueda iniciar un fuego, como cocinas o enchufes, ya que detecta flamas en un rango infrarrojo. El buzzer y el LED deben posicionarse en un lugar visible y audible, de preferencia fuera de la maqueta o en una zona de fácil acceso visual, para alertar eficazmente al entorno.

Las conexiones entre los sensores, el Arduino Uno R3 y los actuadores (buzzer y LED) se realizan utilizando cables de conexión sobre un protoboard. Posteriormente, el sistema se alimenta mediante una fuente de energía estable como una batería de 9V o mediante el cable USB conectado al computador Circuito de conexión del sistema completo:

La Figura 2 muestra el diagrama de conexión del sistema de alarma contra incendios. Incluye los componentes principales: sensor de gas (simulando el MQ-2), sensor de temperatura (simulando el sensor de flama), Arduino Uno R3, buzzer y LED, todos conectados correctamente sobre un protoboard.

Imagen 1 Diagrama Circuital

Evidencia Fotográfica del Prototipo Físico

A continuación, se presentan imágenes del prototipo físico del sistema de alarma contra incendios una vez ensamblado. Estas fotografías muestran la disposición de los sensores, el cableado en protoboard, el Arduino Uno R3 y los actuadores (buzzer y LED), tal como fue implementado durante la fase de pruebas. Las evidencias visuales permiten verificar la correcta instalación de los componentes y el funcionamiento del sistema en condiciones reales.

Imagen 2 Prototipo físico

III. RESULTADOS

Durante el desarrollo del sistema de alarma contra incendios de bajo costo, se realizaron diversas pruebas para comprobar su eficacia ante situaciones de riesgo. El circuito está compuesto por un sensor de humo MQ-2, un sensor de flama KY-026, un Arduino Uno R3, un buzzer (alarma sonora) y un LED (alarma visual).

Las pruebas se realizaron en un ambiente simulado, y los resultados se centraron en tres aspectos: tiempo de detección del peligro, tiempo de respuesta del sistema y activación de las alarmas.

1. Tiempo de respuesta del sensor de humo MQ-2

El sensor MQ-2 reaccionó ante concentraciones de gas o humo en el ambiente. A continuación, se muestra el tiempo que tardó en enviar señal al Arduino en diferentes pruebas:

Tiempo de respuesta del Sensor MQ-2	
Medición	Tiempo de respuesta (ms)
1	420
2	405
3	410
4	430
5	415
Promedio	416

Tabla 1 Tiempo de respuesta Sensor MQ-2

Ilustración 1 Barras de tiempo de respuesta

2. Tiempo de respuesta del sensor de flama KY-026

Este sensor detectó rápidamente la presencia de una llama en su rango de visión (con luz infrarroja). Los tiempos de respuesta fueron:

Tiempo de respuesta del Sensor KY026	
Medición	Tiempo de respuesta (ms)
1	110
2	100
3	108
4	105
5	107
Promedio	106

Tabla 2 Tiempo de respuesta Sensor KY-026

Ilustración 2 Barras de tiempo de respuesta

3. Tiempo de activación de las alarmas

Tras recibir la señal de uno o ambos sensores, el Arduino activa inmediatamente el buzzer y el LED. Estos fueron los tiempos medidos desde la recepción de la señal hasta la activación:

Tiempo de activación de las alarmas			
Medición	Buzzer (ms)	LED (ms)	
1	130	125	
2	128	127	
3	135	130	
4	132	128	
5	129	126	
Promedio	130.8	127.2	

Tabla 3 Tiempo de activación de las alarmas

Ilustración 3 Barras tiempo de activación

4. Proceso completo de alarma

Aquí se muestra el tiempo total estimado desde la detección del humo o la flama hasta la activación de la alarma:

Interpretación de los Resultados

Los resultados obtenidos muestran que el sistema es capaz de detectar rápidamente situaciones de riesgo. El sensor de flama presenta una respuesta más rápida que el sensor de humo, lo cual es esperable ya que la luz infrarroja se detecta de forma inmediata, mientras que el humo tarda más en concentrarse.

La activación de las alarmas visual y sonora es casi inmediata una vez procesada la señal por el Arduino. Esta velocidad es esencial para alertar rápidamente a los ocupantes del lugar.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en las pruebas del sistema de alarma contra incendios desarrollado en este proyecto indican que se logró con éxito la detección oportuna de humo y flama mediante los sensores MQ-2 y KY-026. En la etapa de sensado, los dispositivos respondieron adecuadamente a los estímulos correspondientes, lo que guarda concordancia con lo descrito por Quintana Ruiz (2012), quien desarrolló un sistema de alarma utilizando sensores inalámbricos (WSN) conectados a un ordenador. Aunque su enfoque se centró en la detección remota mediante redes inalámbricas, ambos sistemas comparten el mismo objetivo: alertar con rapidez ante un posible incendio. Asimismo, la activación de las alarmas visuales y sonoras (LED y buzzer) ocurrió de forma eficiente tras superar los umbrales definidos. Esto se alinea con lo planteado por Merchan Damián y Damián Tepan (2022), quienes implementaron un módulo de alarma que procesaba datos y activaba alertas mediante Node-RED. Si bien nuestro sistema no emplea plataformas de procesamiento visual, logra una respuesta efectiva desde la programación directa del microcontrolador, demostrando que también es posible alcanzar buenos resultados con recursos más simples y accesibles.

Del mismo modo, el diseño del prototipo guarda similitudes con el propuesto por Sánchez Moreno et al. (2024), quienes desarrollaron un sistema de alarma controlado por Arduino y sensores básicos, orientado a contextos educativos. Ambos sistemas priorizan la facilidad de implementación, el bajo costo y la eficiencia funcional en espacios como aulas o viviendas. Las pruebas realizadas validan la eficacia de esta solución, destacando su utilidad como herramienta preventiva y educativa.

Por otro lado, Eguiluz (2007) resalta la importancia de una detección temprana y confiable mediante la correcta planificación de sensores, aspecto cumplido por este proyecto al ubicar estratégicamente los sensores en la maqueta, logrando una cobertura efectiva. Igualmente, la estructura modular y autónoma de nuestro sistema puede relacionarse con lo presentado por Mallorquín Ortellado et al. (s.f.), quienes diseñaron un sistema escalable con sensores de fuego, gas y temperatura, aunque con mayor complejidad tecnológica. A pesar de la diferencia en el alcance, ambos proyectos comparten el propósito de ofrecer una solución adaptable a distintas necesidades.

Finalmente, este proyecto también comparte principios con el trabajo de Raza Ibarra (2009), quien diseñó un sistema que imitaba las alarmas comerciales. Nuestro prototipo, aunque más sencillo, cumple funciones similares en cuanto a alerta temprana, sensibilidad de sensores y capacidad de respuesta rápida.

Proceso completo de las alarmas					
Medición	Buzzer (ms)	LED (ms)	MQ-2(ms)	KY-026(ms)	
1	130	125	420	110	
2	128	127	405	100	
3	135	130	410	108	
4	132	128	430	105	
5	129	126	415	107	

Ilustración 4 Proceso completo de alarmas

En conjunto, estos hallazgos confirman que el sistema propuesto cumple con su propósito de brindar una solución preventiva eficaz, accesible y replicable, alineada con diversos antecedentes que abordan la problemática de los incendios desde diferentes enfoques tecnológicos y contextuales.

V. CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES POR OBJETIVO

Los resultados obtenidos validan la efectividad del sistema de alarma contra incendios propuesto, construido con sensores de humo (MQ-2), flama (KY-026), un microcontrolador Arduino, un buzzer y un LED, en términos de detección oportuna y respuesta inmediata ante posibles focos de incendio. Comparado con los antecedentes revisados, que incluyen sistemas más complejos basados en redes inalámbricas (Quintana Ruiz, 2012), plataformas de programación visual como Node-RED (Merchan Damián y Damián Tepan, 2022) o diseños similares a alarmas comerciales (Raza Ibarra, 2009), nuestro sistema destaca por su simplicidad, bajo costo y fácil implementación.

Este prototipo demuestra mejoras significativas en la accesibilidad y aplicabilidad del sistema en contextos reales donde los recursos pueden ser limitados, como viviendas, aulas o pequeñas oficinas. Al enfocarse en una detección local directa, sin necesidad de plataformas adicionales o conectividad a red, se garantiza una alerta eficaz y rápida que puede prevenir daños mayores. Además, se confirma su viabilidad como una solución práctica para mejorar la seguridad, fomentando una cultura de prevención en espacios cotidianos y facilitando la réplica del sistema en diversos entornos vulnerables.

5.2. UNA CONCLUSIÓN POR CADA PARTICIPANTE

N00379355 – Molina Huertas, Krisia Melanie:

El sistema de alarma desarrollado permite detectar eficazmente gases inflamables y la presencia de flama, ofreciendo una respuesta inmediata mediante una alerta sonora y visual. A diferencia de los antecedentes que emplean tecnologías más complejas como redes inalámbricas o plataformas visuales como Node-RED, este proyecto demuestra que con materiales accesibles como el sensor MQ-2, KY-026 y una placa Arduino es posible implementar una solución preventiva efectiva, económica y útil en entornos educativos y domésticos.

N00372369 – Herrera Cochachin, Edgar Juan Diego:

A través de la implementación del sistema de alarma, se logró validar que la combinación del sensor de humo MQ-2 y el sensor de flama KY-026 permite una detección rápida y confiable ante condiciones de riesgo. En comparación con sistemas anteriores basados en redes inalámbricas o en controladores industriales, nuestra propuesta resalta por su bajo costo, facilidad de ensamblaje y respuesta inmediata, demostrando que una alternativa sencilla también puede ser altamente eficiente.

N00391490 – Llocya Pacherras, Christian Alexander:

El proyecto demostró que un sistema de alarma contra incendios puede desarrollarse con componentes básicos y seguir siendo funcional. A diferencia del sistema propuesto por Raza Ibarra (2009), que busca asemejar alarmas comerciales complejas, este prototipo se enfoca en la practicidad y simplicidad, cumpliendo su objetivo de alertar ante fuego o gas sin requerir redes inalámbricas ni software avanzado, y siendo adaptable a espacios reducidos o instituciones con recursos limitados.

N00389371 – Ramos Romero, Piero Dennis:

Se comprobó que el uso conjunto del sensor de humo MQ-2, sensor de flama KY-026, buzzer y LED conectado a un Arduino es suficiente para crear un sistema confiable de alarma contra incendios. Comparado con antecedentes como el de Merchan y Damián (2022), que incluyen procesamiento de datos en plataformas como Node-RED, nuestro enfoque resalta por su implementación directa, sin necesidad de internet ni configuración avanzada, lo que permite una rápida replicación y mantenimiento.

N00394782 – Robles Revilla, Santiago Fabrizio:

El desarrollo del sistema permitió comprobar que se pueden generar soluciones preventivas de bajo costo y con alta efectividad usando sensores simples. En contraste con proyectos como el de Quintana Ruiz (2012), basado en redes inalámbricas WSN, nuestra propuesta elimina la necesidad de conectividad y se enfoca en la detección local inmediata. Esto lo convierte en una herramienta útil para hogares, colegios y pequeñas instituciones que buscan mejorar su seguridad contra incendios sin grandes inversiones.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcántara Díaz, T. (2019). *La gestión integral del riesgo de incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal: el caso del mega incendio de Valparaíso 2014*. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/172913>
- Bermeo Reyes, K. D., & Solís Hernández, J. E. (2024). *Sistema de alerta y detección humo AlertFire aplicado al aula de prácticas de electrónica y digitales de la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías de la Uleam de Manta* [Tesis de pregrado, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí]. <https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6967>
- CENAPRED. (2019). *Manual para la elaboración de programas internos de protección civil en escuelas*. <https://www.gob.mx/cenapred/documentos/manual-para-la-elaboracion-de-programas-internos-deproteccion-civil-en-escuelas>
- CONAPASE. (2023, julio 31). *Protección civil y emergencia escolar*. http://consejoscolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/827/3/images/FINAL_Mejores%20Prácticas%20de%20Participación%20Escolar_Ciclo%20Escolar%20202021_PROTECCIÓN%20CIVIL_31_07_23.pdf
- Eguiluz, E. (2007). *Sistemas contra incendios. Negocios de Seguridad*, 246. http://www.rnds.com.ar/articulos/034/rnds_182w.pdf
- Mallorquín Ortellado, M. A., Pareja Neto, D., Ayala Díaz, K. A., & Arrúa Ginés, J. L. (2017). *Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendios*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25>
- Merchan Damián, A. R., & Damián Tepan, C. A. (2022). *Diseño y desarrollo de un prototipo de módulo de alarma contra incendios para la Universidad Politécnica Salesiana* [Tesis de grado, Universidad Politécnica

Salesiana]. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23495>

Moreno, A. S., Tolentino, O. R. R., Belin, R. C., Franco, F. A., & Ortiz, S. L. (2024). Propuesta Sistema de Alarma contra Incendios Controlado por Plataforma Arduino en un Salón de Clases. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(4), 1306-1327. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.9784

Quintana Ruiz, J. I. (2012). *Sistema de alarma de incendios* [Trabajo de investigación, Universitat Oberta de Catalunya]. <http://hdl.handle.net/10609/14734>

Raza Ibarra, L. N. (2009). *Diseño y construcción de un sistema de detección y alarma contra incendios* [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional]. <http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1879>

Redacción RPP. (2022, mayo 16). *Incendios frecuentes en la ciudad: ¿Cómo se originan y cómo podemos prevenirlos?* RPP. <https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/incendios-frecuentes-en-la-ciudadcomoseoriginan-y-como-podemos-prevenirlos-noticia-1405616>

VII. ANEXO

1. ANEXO 01: Código Arduino IDE

```
const int pinMQ2 = A0;    // Sensor de humo (MQ-2) const
int pinFlama = 7;        // Sensor de flama (KY-026) const
int pinBuzzer = 8;       // Buzzer
const int pinLED = 9;     // LED de alerta

const int umbralHumo = 250;

void setup() {
  pinMode(pinFlama, INPUT);  pinMode(pinBuzzer,
  OUTPUT);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {  int lecturaHumo =
  analogRead(pinMQ2);  int lecturaFlama = digitalRead(pinFlama);

  bool hayHumo = lecturaHumo > umbralHumo;
  bool hayFlama = lecturaFlama == HIGH;

  Serial.print("Humo: ");
  Serial.print(lecturaHumo);
  Serial.print(" | Flama: ");
  Serial.println(hayFlama ? " Detectada" : "No");

  if (hayHumo || hayFlama) {  digitalWrite(pinBuzzer,
  HIGH);  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(pinBuzzer,  LOW);  digitalWrite(pinLED, LOW);
  }

  delay(200);
}
```